
**EDUCAR PARA ALIMENTAR: AÇÃO DE PREVENÇÃO DA
OBESIDADE EM UMA ESCOLA MUNICIPAL EM BELÉM DO PARÁ**

DOI: 10.5281/zenodo.19064972

Anderson Vaz Quinderé Tavares da Silva¹

¹Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Anderson.quindere@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6740606335727549>

Dayse Maria Silva Ribeiro Rocha Correa²

²Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Daysecorrea1005@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5255344050206894>

Flávia Rafaelly Pinheiro Cascaes³

³Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Nutricaoflaviacascaes@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0387040506327566>

Gabriela Farias Surlemont de Souza⁴

⁴Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Gabifssouza@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8838784938848866>

Luiza Almeida Pereira⁵

⁵Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Luiza.almeida3001@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1729680576962190>

Melissa Yui de Souza Shibata⁶

⁶Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Melshibata57@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5926278335878562>

Sahid Kaleb Piriá Jacob⁷

⁷Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
Shdkaleb@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8642473174074164>

Jamilie Suelen dos Prazeres Campos⁸

⁸Nutrição – Centro Universitário do Estado do Pará
jamilie.campos@prof.cesupa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4508719756740232>

AT19: Educação permanente em saúde.

Introdução: De acordo com dados provenientes da Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência da obesidade infantil cresce com o passar das décadas, apresentando um cenário pior para os anos seguintes. **Objetivo:** Relatar a experiência vivenciada na ação de educação alimentar para a prevenção da obesidade na adolescência em uma escola pública de Belém. **Metodologia:** Como parte da avaliação semestral de discentes do Centro universitário do Estado do Pará da disciplina denominada Extensão Comunitária, utilizou-se como metodologia teórica o Arco de Maguerez, com o objetivo de promover a problematização da realidade dos alunos, a fim de identificar possíveis fatores deteriorantes da saúde em um grupo com faixa etária de 11 a 14 anos. Para isso, foram aplicadas as seguintes etapas da metodologia: identificação do problema, definição dos pontos-chave, teorização, elaboração de hipóteses de solução e, por fim, a realização da intervenção, ocorrida em único dia. Ao longo da disciplina, os discentes tiveram a oportunidade de realizar visitas com o intuito de investigar, por meio de questionários alimentares e diálogos, a alimentação dos estudantes e possíveis fatores agravantes à saúde, sendo constatada a prevalência do consumo de alimentos industrializados no cotidiano dos mesmos. Posteriormente, no momento da ação, foram realizadas apresentações de caráter oral, acompanhadas da disponibilização de materiais didáticos, com a finalidade de facilitar a compreensão, destacando os malefícios do consumo excessivo de alimentos processados e ultraprocessados, especialmente no que se refere ao desenvolvimento físico e cognitivo durante a adolescência. Por fim, foi desenvolvida uma atividade de gamificação, composta por questionários e uma roleta interativa, com o objetivo de avaliar a assimilação do conteúdo apresentado. **Resultados:** Após a realização da pesquisa destinada à identificação do perfil sociodemográfico, de saúde e dos hábitos alimentares, constatou-se que os discentes da instituição pública de ensino eram majoritariamente do sexo masculino, com idade média de 12 anos, provenientes de famílias com renda de até dois salários mínimos, com acesso à internet e moradias básicas. Os participantes relataram bom estado de saúde, prática regular de atividades físicas e utilização do Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, poucos haviam realizado acompanhamento com nutricionista. Observou-se que realizavam de três a quatro refeições diárias, incluindo lanches no ambiente escolar e refeições preparadas pelos pais. Contudo, verificou-se elevado consumo de alimentos industrializados na rotina alimentar, especialmente durante o período escolar, contribuindo assim para patologias como a obesidade infantil. Na intervenção, apesar do desconhecimento inicial, o quantitativo de acertos após as dinâmicas correspondeu a 75%, demonstrando aprendizagem acerca da classificação do processamento de alimentos e bons hábitos alimentares. **Conclusão:** Portanto, em virtude dos fatos mencionados, foi analisado que muitos adolescentes consomem alimentos industrializados em sua rotina, devido a fatores como acessibilidade de preço, praticidade e palatabilidade, favorecendo, assim, a incidência de casos de obesidade. No entanto, muitos não conheciam a classificação da natureza dos alimentos e não reconheciam que o consumo excessivo desse tipo de alimento é prejudicial à saúde. Logo, torna-se evidente a necessidade de mais ações educativas relacionadas à alimentação saudável em escolas públicas de Belém do Pará.

Palavras-chave: Adolescência; Educação alimentar; Escola; Obesidade; Nutrição.